

Educação musical e currículo: levantamento de pesquisas publicadas no período de 2010 a 2025

Filipp Wallajhon dos Reis Brito de Sena¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17777543*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O presente trabalho é um recorte da revisão de literatura de uma pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da Universidade de Brasília (UnB). O objetivo é refletir e apresentar um panorama das investigações sobre currículo desenvolvidas na subárea da educação musical entre os anos de 2010 e 2025. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, conforme Fonseca (2002). Os trabalhos encontrados foram organizados segundo as concepções de currículo propostas por Gimeno Sacristán e permitiu identificar as abordagens predominantes e as lacunas existentes. A revisão evidenciou que a maioria das pesquisas se concentra nos currículos prescritos e no currículo apresentado aos professores, enquanto há escassez de estudos que tratem do currículo em ação. Esses resultados apontam para a necessidade de novos estudos que aprofundem a compreensão sobre como os currículos de música são efetivamente interpretados e aplicados no contexto escolar.

Palavras-chave: Ensino de Música. Currículo. Educação Básica.

Music education and curriculum: an overview of studies published from 2010 to 2025

Abstract: This paper presents a section of the literature review from an ongoing master's research project in the Graduate Program in Music (PPGMUS) at the University of Brasília (UnB). The objective is to reflect on and present an overview of studies on curriculum developed within the subfield of Music Education between 2010 and 2025. The methodology adopted was bibliographic research, as proposed by Fonseca (2002), aiming to map and analyze scientific works available in academic databases. The studies found were organized according to the curriculum conceptions proposed by Gimeno Sacristán, which made it possible to identify predominant approaches and existing gaps. The review revealed that most of the research focuses on prescribed curricula and the curriculum presented to teachers, while there is a lack of studies addressing the modeled curriculum and the curriculum in action. These findings highlight the need for further research to deepen the understanding of how music curricula are effectively constructed, interpreted, and applied in the school context, thus contributing to the strengthening of the field and to the expansion of the debate on music education and its curricular implications.

Keywords: Music Education. Curriculum. Basic Education.

¹ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de Brasília (UnB), Departamento de Música, e-mail: fsena727@gmail.com

Notas introdutórias

Este texto é um recorte da pesquisa de mestrado em andamento realizada no programa de pós-graduação em música da Universidade de Brasília. Tal pesquisa tem o objetivo de investigar como se configura a gestão da aprendizagem de um professor de música dos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola particular de Macapá/AP, analisando o currículo modelado e o currículo em ação realizado pelo professor à luz das concepções de currículo propostas por Sacristán (2017).

Dessa forma, devido aos limites deste texto, busquei explorar a revisão de literatura feita para a dissertação em andamento no período de 2010 a 2025 a fim de refletir e expor o panorama das investigações sobre currículo que a subárea da educação musical tem se debruçado a pesquisar.

Nesse prisma, adotarei a pesquisa bibliográfica realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas em livros, teses, dissertações, artigos em periódicos e em anais. Segundo Fonseca (2002), esse tipo de pesquisa tem como finalidade permitir ao pesquisador conhecer o que já foi estudado sobre determinado tema, constituindo-se, em alguns casos, como a própria base da investigação científica, ao reunir e analisar conhecimentos teóricos e informações previamente publicadas sobre o problema de pesquisa.

Compreender o que a área da Educação Musical tem produzido acerca do currículo é fundamental para identificar os caminhos teóricos e metodológicos que vêm orientando as práticas de ensino de música na escola básica. Dessa forma, a análise das produções científicas permite reconhecer tendências, lacunas e perspectivas de pesquisa, bem como, compreender como os debates sobre o currículo tem se articulado às discussões mais amplas da educação, da formação docente e das políticas públicas voltadas para o ensino de música.

Ou seja, ao conhecer o que tem sido publicado sobre o tema possibilita não apenas identificar as pesquisas que a subárea tem desenvolvido, mas também, significa refletir criticamente sobre os modos de ensinar e aprender música na escola, assim, buscar compreender como as concepções de currículo impactam diretamente as experiências de professores e alunos.

1 O currículo em música: pesquisas no período de 2010 a 2025

Para o levantamento bibliográfico, foram consultadas quatro plataformas de busca de trabalhos científicos: Biblioteca Digital de Teses e dissertações (BDTD), Portal de Periódicos da Capes, google acadêmico e o Observatório das Práticas Musicais. Foram utilizados os seguintes descritores: “Currículo” AND “Música”; “Educação Musical” AND “Currículo” AND “Educação Básica”; “Currículo modelado” AND “Currículo em ação” AND “Educação musical”.

O recorte temporal do levantamento foi estabelecido entre os anos de 2010 e 2025 e foram encontrados aproximadamente 130 trabalhos relacionados aos descritores citados acima. Dessa forma, foi necessário aplicar critérios para selecionar os textos que se aproximavam dos objetivos propostos para esta pesquisa a partir da leitura do título, resumos, resultados e conclusões.

Nesse prisma, foram selecionados trinta textos para compor essa revisão de literatura. A figura 1 abaixo organiza e categoriza os trabalhos analisados conforme o desenvolvimento do currículo proposto por José Gimeno Sacristán (2000, 2013, 2017), isto é, o currículo prescrito, o currículo apresentado, o currículo modelado, o currículo em ação e o currículo avaliado. Essa sistematização permite visualizar de forma crítica como a pesquisa em educação musical no Brasil tem abordado o tema do currículo nos últimos quinze anos.

Figura 1 Gráfico de distribuição de trabalhos publicados por categoria.

Observa-se que a maior parte dos estudos estão concentrados nas análises do currículo prescrito de música (46.7%), e no currículo apresentado aos professores (26.7) com o foco investigativo em documentos oficiais, políticas públicas e diretrizes institucionais (BNCC, livros didáticos e legislação específica da área). Esses trabalhos foram importantes para entender o que a subárea da educação musical tem pesquisado e para contextualizar o conceito do currículo prescrito de Sacristán.

Contudo, há um movimento mais recente que se volta para o currículo modelado e em ação, evidenciando as práticas dos professores e a maneira como o ensino de música se concretiza nas escolas. Também, foi possível identificar apenas um texto que discute sobre currículo avaliado que é o de Pereira (2021).

O currículo é uma das construções mais complexas e centrais no campo educacional e está longe de ser um simples documento orientador pois, ele também se manifesta como um espaço de disputas simbólicas e práticas. Dessa forma, Sacristán (2017) apresenta que o currículo deve ser compreendido como uma prática social que ganha materialidade nas ações docentes, assim, a partir dessa perspectiva, ele não se limita ao texto prescrito pelas instâncias oficiais, mas inclui os significados produzidos por aqueles que o interpretam e o colocam em ação.

Essa concepção busca deslocar o foco de um currículo visto como lista de conteúdos para um currículo vivido e situado onde ganha um sentido no encontro entre professores e alunos nos seus contextos escolares. Nesse prisma, Sacristán (2017) aponta que o currículo prescrito refere às orientações oficiais, como diretrizes, leis e documentos normativos, ou seja, tudo aquilo que “deve ser ensinado” segundo políticas educacionais. Já o currículo modelado surge da interpretação que os professores fazem desses currículos prescritos, produzindo um projeto/plano próprio, ajustado às condições concretas de sua escola e de seus alunos. Ainda, temos o currículo em ação que diz respeito a materialização prática dessas escolhas no cotidiano das aulas, ou seja, o que realmente se ensina e se aprende na experiência pedagógica.

2 Do prescrito ao apresentado aos professores

A teoria de Sacristán tem sido amplamente mobilizada nas pesquisas brasileiras sobre o ensino de música. Entretanto, observa-se que a maioria das investigações buscam a análise do currículo prescrito, especialmente no que diz respeito à legislação

educacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as políticas públicas que regulamentam a presença da música na escola.

Trabalhos como os de Silva (2021), Liidtkke (2016), Muniz (2017), Dias (2022), Santos (2017), Rosa (2021), Pereira (2012, 2014, 2015a, 2015b, 2017a, 2017b, 2020), Vale (2020), Souza (2018), Ferreira (2018), Rosa (2021), Pereira (2016), Pereira Pereira e Pereira (2022), Vale e Pereira (2022), Barbosa Andrade e Pereira (2022), Barbosa et al. (2022) enfatizam a importância da BNCC, das leis federais, leis e documentos estaduais e livros didáticos, que caracterizam o foco no currículo prescrito e o apresentado aos professores e revelam também as limitações e lacunas dessas prescrições quando observadas na prática cotidiana das escolas.

Muniz (2017) analisou o processo de implementação da Lei nº 11.769/2008 na rede estadual de São Paulo e concluiu que, apesar de representar um avanço legal, a lei não orienta como a música deve ser ensinada, gerando interpretações divergentes e práticas desarticuladas. Ainda, o autor argumenta que a falta de orientações metodológicas e curriculares precisas levou à reprodução de práticas fragmentadas e desiguais, dependentes da formação e da iniciativa individual dos professores, pois, a lei trouxe o avanço formal da obrigatoriedade, mas não garantiu sua efetivação pedagógica.

Já Dias (2022), ao investigar a BNCC do Ensino Médio sob a ótica freireana, argumenta que a prescrição curricular tende a reproduzir um paradigma tecnicista, distanciando-se de uma educação emancipatória. Ainda sobre os documentos prescritos, Santos (2017) fala sobre a inserção da música no currículo da Escola Municipal Anísio Teixeira, em Niterói-RJ, evidencia de forma exemplar essa transição entre o prescrito e o vivido. A autora investigou como a escola implementou a obrigatoriedade da música após a Lei nº 13.278/2016 e constatou que a inclusão curricular da música trouxe benefícios para a formação integral dos alunos, mas também revelou desafios estruturais e pedagógicos. Entre eles, destacam-se a falta de professores licenciados em música, a escassez de materiais e a necessidade de redefinir o papel da música dentro do projeto pedagógico da escola, ainda, observou que o ensino musical era frequentemente concebido como atividade de apoio às demais disciplinas, e não como campo de conhecimento autônomo.

Dessa forma, essas investigações revelam que o currículo prescrito para a música, frequentemente se distancia da realidade escolar. A falta de infraestrutura, a ausência de

clareza conceitual e as contradições entre políticas e práticas reforçam a importância de se compreender o currículo em suas dimensões modelada e realizada.

Já no campo do currículo apresentado aos professores, os livros didáticos e materiais de apoio desempenham papel crucial na difusão de concepções sobre a música no espaço escolar, sobre o que é conhecimento musical e como esse conhecimento deve ser ensinado.

A pesquisa de Souza (2018) é um marco importante nesse debate. A autora analisou os conteúdos de música presentes nos livros de Arte do PNLD/Arte (2015–2017), buscando compreender as representações de ensino-aprendizagem musical expressas nesses materiais. Inspirada em Roger Chartier (1990, 1996, 2000, 2011) e em Jusamara Souza (1997, 2001, 2004, 2014), ela observa que o livro didático de Arte não é apenas um recurso pedagógico, mas um instrumento de construção simbólica que orienta o modo como a música é representada no ambiente escolar.

Nessa perspectiva, Ferreira (2018) reforça esse argumento ao analisar os livros de Arte aprovados no PNLD 2017. A autora identifica uma organização curricular linear e progressiva, que busca estabelecer uma continuidade gradativa no aprendizado musical, mas observa que essa estrutura ainda é fortemente pautada por categorias técnico-formais como: ritmo, notação, gêneros musicais, orquestra, ópera, que remetem a uma tradição europeia. Apesar disso, Ferreira (2018) reconhece avanços significativos, destacando a inserção de conceitos como composição, regência e luteria, bem como a valorização da música como parte da formação humana.

O estudo de Rosa (2021) amplia a discussão ao investigar a presença dos livros didáticos do PNLD Arte nos currículos dos cursos de Licenciatura em Música no Paraná. O autor demonstra que, apesar de o PNLD ter grande impacto cultural e econômico, os cursos superiores ainda não incorporam sistematicamente o trabalho com esses materiais, o que revela uma dissociação entre a formação inicial e a prática docente. Rosa (2021) observa que “os professores formadores têm uma visão sólida sobre o conceito livro didático, mas nem todos se apropriaram dos livros do PNLD Arte - objetos deste estudo - o que se leva a crer que ao se tratar de livros didáticos inseridos nos currículos dos cursos de licenciatura em música, os livros do PNLD não são protagonistas” (p. 103). Essa lacuna formativa resulta em uma transição pouco preparada entre a universidade e a escola, onde o livro didático continua sendo uma das principais referências do professor.

Outra contribuição relevante vem dos estudos sobre os Planos de Estudos Tutorados (PETs) elaborados pela Secretaria de Educação de Minas Gerais durante a pandemia de 2021. Os trabalhos de Pereira, Pereira e Pereira (2022), Barbosa, Andrade e Pereira (2022) e Pereira e Vales (2022) analisaram esses materiais sob a ótica da Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT) de Karl Maton (2014), especialmente as dimensões de gravidade semântica e densidade semântica.

Os resultados mostraram que, embora os PETs representem um avanço na presença da música na educação básica, eles ainda apresentam fragmentação e superficialidade. As propostas carecem de continuidade e aprofundamento, o que dificulta a construção de conhecimento musical consistente. Segundo Pereira, Pereira e Pereira. (2022, p. 14), “a fragmentação é o que mais se destaca nas análises realizadas: uma fragmentação do próprio componente curricular e uma fragmentação interna no trabalho com a música”.

Ainda, Barbosa, Andrade e Pereira, complementam essa crítica, observando que as atividades dos PETs eram todas teóricas e traziam poucas vivências musicais, dessa forma, tendem a ser um

[...] almanaque, com informações pontuais, muitas vezes desconexas. O professor precisa organizar as experiências em torno do conhecimento musical: recorrentes, repetitivas, diversificadas, que permitam a imersão e a construção de abstrações. Abstrações essas que existem para a música: para pensa-la, para frui-la, para cria-la, para interagir com ela. Para sermos protagonistas no relacionamento com e por meio da música (BARBOSA, ANDRADE e PEREIRA, 2022, p. 16)

Para os autores, essa limitação só poderá ser superada com a valorização do papel do professor na organização de experiências musicais recorrentes, diversificadas e reflexivas.

De modo semelhante, Pereira e Vales (2022) investigaram os PETs da educação infantil e constataram que os PETs oferecem conteúdos de música, bem como, repertórios e propostas de apreciação, mas “7 das 13 atividades foram dispostas de forma isolada, sem um planejamento de continuidade” (p. 13). Dessa forma, os autores defendem que

é necessário que exista, portanto, um planejamento didático das propostas modeladas pelos professores. Dessa forma a música deixa de ser apenas recurso para ser encarada, também, como um campo de

experiências em torno de conhecimentos importantes para a formação integral das crianças (PEREIRA E VALES, 2022, p. 14).

Essas pesquisas investigarem o currículo de forma prescrita e/ou apresentado aos professores. A partir delas, podemos refletir sobre os processos de elaboração, implementação e organização das propostas curriculares, compreendendo como os documentos oficiais e orientações institucionais traduzem concepções de ensino de música e influenciam as práticas pedagógicas no contexto escolar. Dessa forma, esses estudos evidenciam, ainda, a importância de analisar o currículo não apenas como um conjunto de prescrições, mas de ir a campo para entender como esses currículos são interpretados e executados pelos professores, assim, reafirmando a importância de compreender os materiais curriculares como manifestações do currículo modelado e em ação.

3 Do modelado ao currículo em ação

Apesar da maior parte dos trabalhos levantados corresponderem ao currículo prescrito, alguns autores buscaram também investigar o currículo modelado em ação, como: Oliveira (2018), Moura (2018) e Casagrande (2019) Sena (2016), Carvalho (2020) Barbosa (2016) e Abramovic (2024). Esses estudos convergem a perspectiva prática e reconhece o currículo como um campo de negociação simbólica, em que os professores interpretam e reinventam as prescrições à luz de suas experiências e das necessidades dos estudantes.

A pesquisa de Oliveira (2018), por exemplo, analisou como professores de música da rede municipal de João Pessoa elaboram seus currículos no cotidiano escolar. Com base em observações não participantes de aula e entrevistas semiestruturadas, a autora constatou que os docentes “trançam” seus currículos entre as tramas do prescrito e do vivido, produzindo soluções inventivas diante das ambiguidades e das lacunas deixadas pelas legislações e documentos educacionais. Fundamentada em autores como Macedo (2006) e Certeau (1994), Oliveira compreende o currículo como um espaço de criação e subversão, no qual o professor exerce sua autoria. Nesse sentido, a autora observa que os professores de música frequentemente precisam criar suas próprias soluções diante das imprecisões curriculares prescritas, elaborando seus currículos de modo artesanal e no cotidiano.

Essa concepção dialoga com a noção de currículo modelado apresentada por Sacristán (2017), na qual o professor interpreta e reorganiza o conhecimento, moldando a partir das condições concretas da escola. Ainda nessa perspectiva, a pesquisa feita por Sena (2016), se apresenta bem relevante para essa discussão, pois, investigou a organização dos conteúdos de música no componente curricular Arte em escolas da rede pública do Distrito Federal, analisando como professores licenciados em música planejam e distribuem seus conteúdos ao longo do ano letivo.

Como destacou Sena (2016), “foi constatada, portanto, a centralidade da figura docente no processo de seleção e organização dos conteúdos curriculares” (p. 157). O autor identificou que a organização dos conteúdos musicais no Distrito Federal se dá a partir de eixos gerais definidos pelos próprios professores, que adaptam as diretrizes oficiais segundo as demandas locais e as percepções sobre as lacunas de conhecimento dos alunos.

Essa dinâmica evidencia que o professor não é apenas um executor do currículo prescrito, mas um construtor de sentido e um gestor da aprendizagem, cuja atuação configura o currículo modelado e influencia diretamente o currículo em ação. No campo da educação musical essa abordagem ganha relevância porque permite compreender não apenas o que está prescrito, mas como a música se concretiza na escola. Autores como Barbosa (2016) e Moura (2018) apontam que, embora as leis e diretrizes tenham reintroduzido a música como conteúdo obrigatório, sua efetivação ainda depende fortemente da iniciativa e da capacidade criativa dos professores.

Barbosa (2016), ao investigar a aprendizagem da docência de professores de música em Caucaia (CE), destacou que os docentes aprendem a ensinar “na escola e pela prática”, refletindo continuamente sobre sua atuação e compartilhando experiências entre si. Essa aprendizagem prática, que emerge da reflexão sobre a ação, é também um espaço de construção curricular.

Ainda, Moura (2018), analisou como professores de Arte/Música de Mossoró (RN) articulam seus planos de aula às propostas curriculares locais, observando que, apesar das dificuldades estruturais e da falta de materiais, esses profissionais conseguem realizar ações significativas, revelando uma forte realidade modeladora e autoral do professor de música.

Tais constatações indicam que o estudo do currículo em música precisa ir além da análise de documentos oficiais. É fundamental observar o fazer docente, pois é nesse

nível que se revelam as estratégias, táticas e negociações que dão sentido ao currículo em ação. Em outras palavras, estudar o currículo modelado e em ação é investigar o modo como os professores constroem e gerenciam o processo de aprendizagem musical na escola.

Essa é precisamente a lacuna que a minha dissertação em andamento buscará preencher. Pretende-se investigar como se configura a gestão da aprendizagem de um professor de música dos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola particular de Macapá/AP, analisando o currículo modelado e o currículo em ação, entendendo como o currículo se concretiza na prática cotidiana, revelando as mediações entre o prescrito, o modelado e o em ação.

3 Algumas considerações

Por conta dos limites do texto, não foi possível realizar um aprofundamento em todos os trabalhos levantados. Ainda assim, foi possível compreender o rumo em que as pesquisas da subárea da educação musical estão caminhando, especificamente sobre o currículo. Este texto teve como objetivo refletir e expor o panorama dessas investigações, que revelam tanto avanços quanto impasses na compreensão do ensino de música na escola.

Os impasses e lacunas deixadas pelo currículo prescrito evidenciam a centralidade do professor como agente decisório na escolha dos conteúdos e na mediação entre o que está previsto nos documentos e o que efetivamente se realiza em sala de aula. Assim, compreender o currículo em suas dimensões prescrita, modelada e na ação implica investigar as práticas de planejamento, execução e reflexão docente. A análise do currículo em sua dimensão realizada exige observar como o professor constrói seus conteúdos, aulas, como decide o que ensinar e de que modo organiza a aprendizagem musical em seu contexto específico.

Ainda, este panorama apresentado, comprova a necessidade de se explorar e investigar a multiplicidade de práticas e concepções docentes que compõem o ensino de música na escola, assim, percebemos que o currículo tem promovido debates significativos e tensões produtivas entre o prescrito e a realidade pedagógica.

Portanto, podemos destacar que em muitos materiais analisados a presença da música ainda é marcada por uma visão generalista e fragmentada, no qual o seu ensino se

reduz a descrições históricas, ilustrações e pequenas atividades de apreciação, sem uma sequência consistente. Essa constatação reforça a importância de continuar investigando os currículos.

Referências

ABRAMOVIC, Bruno. **A prática dos professores de música das escolas municipais de São Carlos/SP**: uma análise sobre a utilização de uma proposta curricular. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024.

BARBOSA, Amanda Martins; ANDRADE, Débora; PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. A construção de conhecimento musical nos PETs nos Anos Finais do Ensino Fundamental (SEEMG): uma análise a partir da gravidade semântica. In: ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA ABEM, 13., 2022, s.l. **Anais...** s.l.: s.n., 2022.

BARBOSA, Amanda Martins; ANDRADE, Débora; PEREIRA, Silvana de Souza; MACIEL, Vinícius Alves; PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. O ensino de música na rede estadual de Minas Gerais durante a pandemia: um estudo curricular dos Planos de Estudos Tutorados (2021). In: CONGRESSO DA ANPPOM, 32., 2022, s.l. **Anais...** s.l.: s.n., 2022.

BARBOSA, Émerson da Silva. **Vivendo e aprendendo**: um estudo de caso sobre a aprendizagem da docência dos professores de música de Caucaia. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

CARVALHO, André Rangel. **Configurações do ensino de música frente ao componente curricular Arte**: um estudo com professores de Música da Educação Básica. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

CASAGRANDE, Sidileide Rabelo. **Do currículo prescrito ao currículo em ação**: a música na organização do trabalho pedagógico em uma escola da rede pública do DF. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

DIAS, José Sérgio. **A educação musical como prática educativa emancipatória**: uma análise da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Dissertação (Mestrado em Música) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.

FERREIRA, Elisângela Cordeiro. **Da educação musical escolar**: um estudo da seleção curricular a partir da análise de livros didáticos brasileiros aprovados no PNL 2017. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

LIIDTKE, Marla Ebinger Moraes. **Planejamento escolar e o ensino de música na educação básica**. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2016.

MOURA, Luís Fernandes de. **A música no currículo do ensino fundamental – anos finais**: uma investigação em duas escolas da rede pública de Mossoró. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018.

MUNIZ, Humberto William Alves. **O ensino de música na educação básica**: uma análise da implementação da Lei Federal nº 11.769/2008 na rede estadual de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

OLIVEIRA, Olga Verônica Alves de. **Tecendo caminhos**: o currículo no cotidiano de professores de música da rede municipal de João Pessoa. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros; PEREIRA, Luana Roberta Oliveira de Medeiros; PEREIRA, Silvana de Souza. Música nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma análise da gravidade semântica nas propostas dos PETs da rede estadual de Minas Gerais. In: ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA ABEM, 13., 2022, s.l. **Anais... s.l.: s.n., 2022.**

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros; VALE, Sara Paraguassú Santos do. Das relações entre o currículo prescrito e o currículo avaliado: reflexões sobre a formação do professor de música no Brasil. **Revista Internacional de Educação Superior**, s.l., 2021.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros; VALE, Sara Paraguassú Santos do. Currículo de música da educação infantil nos PETs da Secretaria Estadual de Minas Gerais: uma análise a partir da densidade semântica. In: ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DA ABEM, 13., 2022, s.l. **Anais... s.l.: s.n., 2022.**

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Currículo para o século XXI: inovações para a educação musical no Brasil. In: **EDUCAÇÃO MUSICAL NA AMÉRICA LATINA: SINGULARIDADES, DESAFIOS, DIÁLOGOS E INTERAÇÕES**. s.l.: s.n., 2023.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Da doxa musical escolar ao nomos curricular: uma reflexão necessária. In: ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DO GRUPO MÚSICA E EDUCAÇÃO, 7., 2017, s.l. **Anais... s.l.: s.n., 2017.**

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. **Ensino superior e as licenciaturas em música (pós diretrizes curriculares nacionais 2004)**: um retrato do habitus conservatorial nos documentos curriculares. Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2012.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Ensino superior em Música, colonialidade e currículos. **Revista Brasileira de Educação**, s.l., 2020.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Licenciatura em música e habitus conservatorial: analisando o currículo. **Revista da ABEM**, s.l., 2014.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. O conservatório no campo: efeitos de um habitus nas políticas e práticas curriculares. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL AS REDES

EDUCATIVAS E AS TECNOLOGIAS: MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO, 8., 2015, s.l. **Anais...** s.l.: s.n., 2015.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. O currículo das licenciaturas em música: compreendendo o habitus conservatorial como ideologia incorporada. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes**, s.l., 2015.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. **Sobre música e diversidade**: das relações entre currículo e a construção de uma cultura comum. In: PESQUISA EM MÚSICA EM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: ENSINO-APRENDIZAGEM, MEMÓRIAS E LINGUAGENS. s.l.: s.n., 2017.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Traços da história do currículo a partir da análise de livros didáticos para a educação musical escolar. **Revista da ABEM**, s.l., 2016.

ROSA, Lucas Pitwak Menezes. **O espaço dos livros didáticos do PNL D Arte no currículo de formação inicial dos professores de música no Paraná**. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.

SANTOS, Rejane Tinoco dos. **O processo de inserção da música no currículo da escola municipal Anísio Teixeira, Niterói-RJ**: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

SENA, Ibsen Perucci de. **A organização do conteúdo de música no componente curricular Arte**: dois estudos de caso com professores da rede pública de Educação Básica do DF. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

SILVA, Juliana Freires Oliveira. **Ensino de música na escola**: uma reflexão sobre a elaboração do currículo de música na educação básica de Itupeva/SP. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021.

SOUZA, Karla Beatriz Soares de. **Abram os livros, por favor...:** representações de ensino-aprendizagem de música nos conteúdos do livro didático de Arte do PNL D (2015 a 2017). Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.

VALE, Sara Paraguassú Santos do; PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Correlações entre as prescrições curriculares de música no Distrito Federal. In: **EDUCAÇÃO: SOCIEDADE CIVIL, ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS** 4. s.l.: s.n., 2021.

VALE, Sara Paraguassú Santos do. Um currículo em movimento: a música na formação de pedagogos e na educação infantil do DF. **Revista da ABEM**, s.l., 2020.